
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 536.2

DOI 10.5281/zenodo.15387878

Научная статья

ТЕМПЕРАТУРНОЕ ПОЛЕ ЦИЛИНДРА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ОБЪЕМНОМ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИИ

CYLINDER TEMPERATURE FIELD WITH VARIABLE VOLUMETRIC HEAT GENERATION

КАНАРЕЙКИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,

доцент,

*Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго
Орджоникидзе (МГРИ).*

KANAREYKIN ALEKSANDR IVANOVICH,

Associate professor,

Sergo Ordzhonikidze Russian State University for Geological Prospecting.

Работа посвящена вопросам стационарной теплопроводности. Основной целью является определение температуры цилиндра. При этом процесс теплопередачи происходит с переменным объемным тепловыделением при граничном условии первого рода. Также производится анализ поведения температурного поля по его сечению. Решение получено в декартовой системе координат. Установлено, что перепад температур между центром цилиндра и его поверхностью не зависит от граничных условий, а полностью определяется только внутренним тепловыделением и коэффициентом теплопроводности материала.

The work is devoted to the issues of stationary thermal conductivity. The main purpose is to determine the temperature of the cylinder. In this case, the heat transfer process occurs with variable volumetric heat release under a boundary condition of the first kind. The behavior of the temperature field is also analyzed along its cross section. The solution is obtained in the Cartesian coordinate system. It is established that the temperature difference between the center of the cylinder and its surface does not depend on the boundary conditions, but is completely determined only by the internal heat generation and the coefficient of thermal conductivity of the material.

Ключевые слова: температурное поле, цилиндр, объемное тепловыделение, граничные условия первого рода, уравнение Пуассона.

Key words: temperature field, cylinder, volumetric heat dissipation, boundary conditions of the first kind, Poisson's equation.

Теплообмен как процесс играет важную роль как в технической сфере, так и в природе. Поэтому изучению теплообменных процессов посвящен внушительный пласт работ. В частности, особый научный интерес представляют работы, описывающие современ-

ные теплообменные элементы теплообменного оборудования с заданным законом изменения температуры точек поверхности теплообмена [2; 3].

В практике изготовления теплообменных аппаратов и в системах транспорта теплоносителей широкое применение имеют поверхности теплообмена цилиндрической формы, в качестве которых выступают трубы разного диаметра [1; 4; 7-9].

Также при проектировании твэлов используют материалы с переменными свойствами. Их использование даёт возможность улучшить прочностные характеристики и в конечном счёте управлять уровнем и характером распределения напряжений. Среди последних превалирующую роль занимают температурные напряжения. Их появление обусловлено неоднородной температурной деформацией [5; 11; 12]. В материалах ядерной техники подобная деформация связана с объёмным тепловыделением за счёт превращения кинетической энергии атомов деления тяжёлых элементов (урана, плутония, тория) в тепловую. При определении термонапряжений объёмное тепловыделение считается постоянной величиной. Её зависимость от различных факторов носит параметрический характер и не влияет на решение задач теплопроводности. Однако в некоторых случаях тепловыделение имеет координатную зависимость.

Внутренние напряжения (температурные, остаточные, в окрестности структурных дефектов) оказывают существенное влияние на теплофизические, упругие и прочностные характеристики материала. Так, например, прочность и надёжность ядерных реакторов определяется уровнем и характером распределения внутренних напряжений. Их определение в общем случае сводится к решению уравнений математической физики и весьма часто представляет значительные математические трудности.

Актуальность работы обусловлена тем, что в ней учитывается координатная зависимость тепловыделения. Что приводит к изменению термонапряжённого состояния.

Целью работы является определение температурного поля цилиндра с переменным объёмным тепловыделением при граничном условии первого рода.

Для нахождения распределения температуры, необходимо решить уравнение Пуассона [11; 12]:

$$\Delta T = -\frac{q_v}{\lambda} \quad (1)$$

где: q_v – удельная мощность внутреннего источника, λ – коэффициент теплопроводности.

Пусть объёмное тепловыделение подчиняется следующей зависимостью:

$$q_v = q_0 \left(1 + \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right) \quad (2)$$

где: q_v – объёмное тепловыделение в центре цилиндра, r – произвольный радиус цилиндра, R – внешний радиус цилиндра.

Согласно соотношению (1) объёмное тепловыделение меняется от q_0 ($r=0$) до $2q_0$ ($r=R$).

С учётом (2) выражение (1) примет вид:

$$\Delta T = -\frac{q_0}{\lambda} \left(1 + \left(\frac{r}{R} \right)^2 \right) \quad (3)$$

В данном случае оператор Лапласа [6; 10] удобно рассматривать в полярной системе координат:

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = -\frac{q_0}{\lambda} \left(1 + \frac{r^2}{R^2} \right) \quad (4)$$

Умножим обе части на r :

$$\frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = -\frac{q_0}{\lambda} \left(r + \frac{r^3}{R^2} \right) \quad (5)$$

Проинтегрируем по r :

$$r \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{q_0}{\lambda} \left(C_1 + \frac{r^2}{2} + \frac{r^4}{4R^2} \right) \quad (6)$$

Теперь поделим на r :

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{q_0}{\lambda} \left(\frac{C_1}{r} + \frac{r}{2} + \frac{r^3}{4R^2} \right) \quad (7)$$

В силу неразрывности температурного поля $C_1=0$, тогда:

$$\frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{q_0}{\lambda} \left(\frac{r}{2} + \frac{r^3}{4R^2} \right) \quad (8)$$

Ещё раз проинтегрируем по r :

$$T = -\frac{q_0}{\lambda} \left(C_2 + \frac{r^2}{2} + \frac{r^4}{4R^2} \right) \quad (9)$$

Для определения константы интегрирования C_2 воспользуемся граничным условием первого рода: при $r=R$ $T=0$, откуда:

$$C_2 = -\frac{5}{16} R^2 \quad (10)$$

Соответствующее решение задачи (3) примет вид:

$$T = \frac{q_0 R^2}{16\lambda} \left(5 - 4 \frac{r^2}{R^2} - \frac{r^4}{R^4} \right) \quad (11)$$

Из полученного выражения (11) определим температурный перепад между центром цилиндра и его поверхностью:

$$T_0 - T_R = \frac{5q_0 R^2}{16\lambda} \quad (12)$$

Как следует из последнего выражения (12) температурный перепад между центром цилиндра и его поверхностью цилиндра подчиняется параболическому закону.

Таким образом, в настоящей работе приведено решение задачи о распределении температурного поля цилиндра с переменным объемным тепловыделением при граничном условии первого рода. Установлено, что перепад температур между центром цилиндра и его поверхностью не зависит от граничных условий, а полностью определяется внутренним тепловыделением и коэффициентом теплопроводности материала. Что связано с тем, что граничные условия характеризуют лишь абсолютное значение температуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Араманович И.Г., Левин В.И. Уравнения математической физики. М.: Наука, 2001. 288 с.
2. Власов Н.М. Тепловыделяющие элементы ядерных ракетных двигателей / Н.М. Власов И.И., Федик. М.: ЦНИИ атоминформ, 2001. 208 с.
3. Дунайцев А.А., Солонин В.И. Процессы массообмена в пучках оребренных стержней // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2016. № 1. С. 125-134.
4. Карслоу Г. Теплопроводность твёрдых тел. М.: Наука, 1964. 600 с.
5. Канарейкин А.И. Распределение температурного поля в твэле с эллиптическим поперечным сечением // Научные труды Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского, серия: естественные науки, 2016. С. 230-231.
6. Канарейкин А.И. Распределение температуры в теле эллиптического сечения с внутренним источником тепла при адиабатической изоляции половины поверхности // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка материалов давлением. 2021. № 5. С. 20-25.
7. Лыков А.В. Теория теплопроводности. М., 1967. 600 с.
8. Нащокин В.В. Техническая термодинамика и теплопередача. 3-е изд., испр. и доп. М: ИНФРА, 2001. 469 с.
9. Несис Е.И. Методы математической физики. М.: Просвещение, 1977. 199 с.
10. Семенович О.В. Моделирование теплофизических процессов в тепловыделяющих сборках и активных зонах водоохлаждаемых ядерных реакторов // Тезисы докладов и сообщений. XIV Минский международный форум по тепло и массообмену. 23-26 мая 2016 г.: в 3-х т. Минск: ИТМО им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2016. Т. 3. С. 410-404.
11. Kanareykin A. I. Simulation of a fuel element made of plutonium dioxide // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022. Vol. 1045. No. 1. pp. 012070.
12. Kanareykin A.I. Mathematical modeling of the fuel element of a nuclear reactor taking into account the temperature dependence of the thermal conductivity of the fuel element made of uranium oxide // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 4. Сер. "IV International Scientific and Practical Conference "Actual Problems of the Energy Complex: Physical Processes, Mining, Production, Transmission, Processing and Environmental Protection"". 2022. pp. 012012.

Поступила в редакцию: 06.05.2025

Принята в печать: 16.06.2025

© Канарейкин А.И., 2025.